

TURKIYA TAJRIBASI ASOSIDA O‘ZBEKISTON TURIZM SEKTORINING RAQOBATBARDOSHLIK DARAJASINI KOMPLEKS BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

X. Ташпулатов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20024391>

Raqobat, eng sodda qilib aytganda, raqiblar o‘rtasidagi munosabatlar sifatida ta’riflanishi mumkin. Raqobatchi bo‘lish – bu ikki yoki undan ortiq shaxs yoki guruh bir xil mavqega ega bo‘lishni istaganida yuzaga keladigan vaziyat. Darhaqiqat, bir xil maqsadga intilayotgan odamlar o‘rtasidagi kurash, musobaqa, irq, ikki organizm yoki ikki populyatsiya o‘rtasida ma’lum bir hayot resursi uchun kurash, har qanday faoliyat sohasidagi shaxslar yoki guruhlar o‘rtasida ustunlik uchun kurash, deb ta’riflash mumkin. Raqobat nafaqat omon qolish uchun kurash, balki ko‘proq ulush olish uchun poyga, ko‘proq foyda olish uchun kurash ham bo‘lishi mumkin. Shaxslar yoki guruhlarni raqobatga undaydigan motivlar xilma-xildir.

Faoliyat tushunchasi ko‘pincha samaradorlik tushunchasi bilan taqqoslanadi. Mahsuldorlik kirish va chiqishlarni taqqoslashga asoslangan matematik o‘lchash usuli bo‘lsa-da, samaradorlik tushunchasi mavjud resurslardan eng samarali foydalanishga va xarajatlardan kutilgan kelajakdagi foydaga qaratilgan strategik nuqtai nazardir. Samaradorlik maqsadi bilan ishlaydigan bizneslar xarajatlarni bartaraf etishga harakat qiladilar, faoliyat maqsadi bilan ishlaydiganlar esa mavjud xarajatlardan eng samarali foydalanishga yoki bu xarajatlarni kelajakdagi foyda keltiradigan tarzda yo‘naltirishga e’tibor qaratadilar. Xulosa qilib aytganda, samaradorlik yondashuvi xarajatlarni darhol kamaytirish kerak bo‘lgan elementlar, strategik samaradorlik konsepsiyasi esa xarajatlarni ular keltiradigan kutilgan kelajakdagi foydaga qarab baholaydi. Turizm sohasida yuqori xizmat ko‘rsatish sifatini saqlab qolishga qaratilgan sa’y-harakatlar va xodimlarga ko‘rsatiladigan treninglar strategik samaradorlik konsepsiyasiga misollar sifatida keltirilishi mumkin.

Raqobatning to‘rtta asosiy shakli – mahsulot va xizmatlar sohasidagi raqobat, narx raqobati, joylashuvga asoslangan raqobat va reklama orqali raqobat – global bozorlarda juda tez taqlid qilinishi mumkin, bu esa uzoq muddatda raqobatbardosh ustunlikni saqlab qolishni qiyinlashtiradi. Raqobatbardosh ustunlik tushunchasi turli manbalarda turlicha ta’riflangan bo‘lsa-da, uni asosan raqobatlashish va omon qolish uchun zarur bo‘lgan qobiliyatlarga ega bo‘lish darajasi sifatida aniqlash mumkin.

Raqobatbardoshlikka ko‘plab omillar ta’sir qiladi. Adabiyotlarda raqobatbardoshlik turli manbalarda turli shkalalardan foydalanib o‘lchanadi. An’anaviy yondashuvlar raqobatbardoshlik manbalari sifatida unumdorlik va arzon narx kabi elementlarni ta’kidlasa, boshqa manbalar vizyoner rahbarlik, strategik boshqaruv va umumiy sifatni boshqarish amaliyoti kabi tushunchalarga urg‘u beradi. Iqtisodiyotning globallashtirish tabiatini hisobga olgan holda, Porterning raqobatbardoshlik manbalariga oid farqi ajralib turadi. Porter raqobatbardoshlikni to‘rtta asosiy manbaga asoslaydi:

Faktor shartlari: Turli xalqaro raqobatchilar turli nisbatlarda iqtisodiy omillarning turli xil aralashmalariga kirish imkoniyatiga ega. Bu huquqiy, madaniy yoki vaziyatga bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Talab shartlari: Turli mamlakatlarda faoliyat yurituvchi bizneslar turli xil mijozlarga, mijozlarning turlicha kutganlariga va mijozlarning turli darajadagi murakkabligiga duch keladilar.

Tegishli va qo‘llab-quvvatlovchi: Turli mamlakatlarda faoliyat yurituvchi bizneslar o‘sha mamlakatda turli darajadagi qo‘llab-quvvatlash va tegishli sohalarga ega bo‘ladilar. Italiya charm sanoati tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan Italiya poyabzal sanoati bunga misol bo‘la oladi.

Biznes strategiyasi, tuzilishi va raqobat sharoitlari: Bizneslar ular tashkil etilgan muhitga bevosita ta’sir qiladi. Natijada, boshqaruv uslubi, tashkiliy tuzilma va raqobat sharoitlari kabi omillar turli muhitlardagi bizneslar uchun farq qiladi.¹

Shunday qilib, raqobatbardoshlikni shakllantiruvchi omillarni tizimli ravishda tahlil qilish turizm sektorining barqaror rivojlanishini ta’minlashda muhim metodologik ahamiyat kasb etadi. Xususan, turizm sohasida raqobat ustunligini shakllantirish nafaqat tabiiy resurslar yoki geografik joylashuv bilan, balki davlat siyosati, infratuzilma rivoji, xizmat ko‘rsatish sifati, marketing strategiyalari va investitsiya muhitining samaradorligi bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Shu sababli zamonaviy turizm bozorida muvaffaqiyatga erishgan davlatlarning tajribasini o‘rganish va ularning raqobatbardoshlik omillarini chuqur tahlil qilish muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro turizm bozorida yuqori raqobatbardoshlikka ega mamlakatlar qatorida Turkiya alohida o‘rin egallaydi. So‘nggi o‘n yilliklar davomida ushbu mamlakat turizm sektorini milliy iqtisodiyotning strategik tarmoqlaridan biriga aylantirishga erishdi. Turkiyaning turizm sohasidagi muvaffaqiyati, avvalo, sektorni tizimli rivojlantirishga qaratilgan davlat siyosati, keng qamrovli infratuzilma loyihalari, xalqaro marketing strategiyalari hamda davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi samarali hamkorlik bilan izohlanadi.

Shuningdek, Turkiya turizm sektorining raqobatbardoshligi mamlakatning tabiiy va madaniy turizm resurslaridan samarali foydalanish, turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish hamda turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda faol targ‘ib etish orqali ta’minlanmoqda. Xususan, dengiz turizmi, tarixiy-madaniy turizm, sog‘lomlashtirish va tibbiy turizm, shuningdek kongress va biznes turizmi kabi yo‘nalishlarning parallel rivojlanishi Turkiya turizm sektorining barqaror o‘sishini ta’minlayotgan muhim omillardan biri hisoblanadi.

Biroq har qanday rivojlangan turizm tizimida bo‘lgani kabi, Turkiya turizm sektorida ham ayrim muammolar va cheklovchi omillar mavjud. Jumladan, ayrim hududlarda turizm oqimining mavsumiyligi, ekologik yuklamaning ortishi, xalqaro geosiyosiy omillarga sezgirlik hamda turizm infratuzilmasining ayrim hududlarda notekis rivojlanganligi sektor barqarorligiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, Turkiya turizm sektorining raqobatbardoshlik omillarini kompleks tahlil qilish nafaqat ushbu mamlakat turizm modelining ustunliklarini aniqlash, balki O‘zbekiston turizm sektorini rivojlantirish uchun amaliy xulosalar ishlab chiqish imkonini beradi. Ayniqsa, Turkiya tajribasi asosida turizm infratuzilmasini rivojlantirish, marketing va brending siyosatini takomillashtirish hamda turizm xizmatlarining xalqaro bozorlardagi raqobatbardoshligini oshirish yo‘nalishlari O‘zbekiston uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

1980-yildan beri Turkiya valyuta tushumlarini ko‘paytirishga qaratilgan ommaviy turizm siyosati orqali dengiz-qum-quyosh maskani sifatida reklama qilinmoqda.² Turizm sohasining

¹ Porter E.M. New global strategies for competitive advantage. Planning Review; 18 (3), ABI/INFORM Global, 1990. – P.4-14.

² Roney S.A. Turizm Bir Sistemini Analizi. Detay Yayıncılık. Ankara. 2011. –S.146.

ahamiyatini tahlil qilish uchun uning turizm investitsiyalari, to'lov balansi, milliy daromad va bandlikka ta'sirini aytib o'tish foydalidir.

Turizm mehnat talab qiladigan soha va mavsumiy xususiyatga ega bo'lgani uchun statistik ma'lumotlarni olish qiyin. Bandlik haqidagi ma'lumotlar so'nggi davrlarni, ayniqsa 1992-yildan boshlab qamrab oladi. Turizm tomonidan taqdim etiladigan to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita ish bilan ta'minlash imkoniyatlari 1993-yilda jami 1 655 203 kishiga va 2001-yilda 2 519 481 kishiga yetdi.³ 2012-yil ma'lumotlariga ko'ra, sohada band bo'lganlarning umumiy soni 2 053 600 kishini tashkil etadi.⁴ Boshqa manbaga ko'ra, 2008-yilda turizm sohasida to'g'ridan-to'g'ri bandlik 1 807 890 kishiga yetdi, Turkiyada umumiy bandlik 21 736 000 kishiga yetdi va turizmning umumiy bandlikdagi ulushi 8,7% ga yetdi.⁵

Turkiyaning turizm daromadlari va ularning YaIMdagi ulushi, turizm statistikasi 1963-yildan, ya'ni rejalashtirilgan iqtisodiyot davrining boshidan beri muntazam ravishda tuzib kelinmoqda. Turizm daromadlari 1963-yildan hozirgi kungacha barqaror o'sishni ko'rsatdi.⁶ Turizm daromadlarining Turkiya milliy daromaddagi ulushi 1984-yildan boshlab sezilarli darajada oshdi, 1994-yildan keyin o'rtacha 3% ni tashkil etdi va 2001-yilda 6% ga yetdi. Amalda, faqat xalqaro turizm hisoblab chiqilgan, ichki turizm hisoblanmagan.⁷ Turizmning umumiy iqtisodiyotdagi haqiqiy o'rini aniqlash uchun WTTC (Jahon sayohat va turizm kengashi) besh yillik rivojlanish rejasidan so'ng BMT tomonidan qabul qilingan “Milliy yo'ldosh hisobi” (TSA) deb nomlangan yangi buxgalteriya tizimini ishlab chiqdi.⁸

Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, bir mamlakatda turizm daromadining 30% qishloq xo'jaligiga, 20% ishchilarga, 15% turizm biznesiga, 15% tijorat muassasalariga, qolgan 20% esa aholiga soliq daromadi sifatida tushishi hisoblab chiqilgan. 1983-1989 yillar oralig'ida Turkiya sayyohlar soni va turizm daromadi bo'yicha rekord darajaga erishdi, o'tgan yilga nisbatan 127% ga o'sdi. Turizm daromadining YaIMdagi ulushi 1980-yildagi 0,6% dan 2007-yilda 6% gacha oshdi. Turkiya 2000-yilda sayyohlar soni bo'yicha dunyoda 20-o'rinni egalladi, 2009 yilda 7-o'ringa ko'tarildi va 2009-yilda turizm daromadi bo'yicha 14-o'rindan 9-o'ringa ko'tarildi.⁹

Raqobatbardoshlik iqtisodiy, insoniy, ijtimoiy va tabiiy omillarning uyg'unligidir. Sektordagi xalqaro raqobatchilar va so'nggi o'zgarishlarni hisobga olgan holda, bu omillarning barchasini taqqoslash zarur. Dunyoning yetakchi tashkilotlaridan biri bo'lgan Jahon iqtisodiy forumi (WEF) har yili 142 mamlakat va 111 xil toifani qamrab oluvchi Jahon raqobatbardoshlik hisobotida Global raqobatbardoshlik indeksini nashr etadi. Ushbu indeks Sayohat va turizm raqobatbardoshlik hisobotiga ham qo'llaniladi. WEF Global raqobatbardoshlik indeksini turizm sektoriga moslashtirdi va mamlakatlarning turizm sektori siyosatining ta'sirini o'lchashga qaratilgan. Indeks 14 ta komponent va 75 ta kichik komponentdan iborat. 2011-yilda nashr etilgan ushbu hisobotga ko'ra, turizm sektorida eng yuqori raqobatbardoshlikka ega bo'lgan beshta mamlakat: Shveysariya, Germaniya, Fransiya, Avstriya va Shvetsiya. Turkiya 2008-yilgi hisobotda 54-o'rinni va 2011-yilgi hisobotda 50-o'rinni egalladi. Jahon iqtisodiy forumining 2007-

³ Ünlüönen, K; TayfunA; Kılıçlar A. Turizm Ekonomisi. Nobel Yayıncılık, Ankara. 2011. –S.247.

⁴ WTTC. Travel & Tourism Impact 2013. –P.7.

⁵ Türkiye Seyahat Acentaları Birliği. 2009. <https://www.tursab.org.tr/raporlar> olingan sana: 08.03.2026.

⁶ Ünlüönen, K; TayfunA; Kılıçlar A. Turizm Ekonomisi. Nobel Yayıncılık, Ankara. 2011. –S.247.

⁷ Yarcın Ş.. Turizm Endüstrisinin Yapısı, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları. 1996. –S.44.

⁸ Han X. & Fang B. Measuring the Size of Tourism and Its Impact in an Economy, Statistical Journal of The United Nations Economic Commission For Europe, 14(4), 1997. –P.357-379.

⁹ Bayraktar M. Turizm Ve Ekonomik Gelişme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi. Adana, 2015. –S.78.

yilgi Sayohat va turizm raqobatbardoshlik indeksida Turkiya 52-o‘rinni egalladi. Ushbu reytingda yetakchi davlatlar Shveysariya, Avstriya va Germaniya. O‘rta yer dengizi mintaqasidagi eng yaqin raqobatchilari Fransiya (12-o‘rin), Ispaniya (13-o‘rin) va Italiya (33-o‘rin). Bundan tashqari, Turkiya infratuzilma va biznes muhiti indeksida 63-o‘rinni va Inson, madaniy va tabiiy resurslar subindeksida 48-o‘rinni egallaydi.¹⁰

Turizm – bu juda zarur bo‘lgan valyuta tushumlarini ta‘minlaydigan, ish bilan ta‘minlash imkoniyatlarini yaratadigan va mamlakatlar o‘rtasida, ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar uchun madaniy almashinuvni osonlashtiradigan faoliyatdir. Uning qishloq xo‘jaligidan sanoat iqtisodiyotiga o‘tishdagi roli, mehnat talab qiladigan tabiati va boshqa sohalarni rag‘batlantirish qobiliyati diqqatga sazovordir. Bu xususiyatlar turizmni rivojlanayotgan mamlakatlar uchun asosiy yo‘nalishga aylantiradi. Turkiyada turizm davlat ko‘magi bilan boshlangan. 1963-yilda 7,7 million bo‘lgan turizm daromadi 1998-yilda 8 milliard dollarga yetdi.¹¹

Turkiya turizmining kuchli tomonlari quyidagilar:

- iqlim, tabiiy resurslar, tarix va nisbatan buzilmagan muhit. To‘rt faslning barchasini bir vaqtning o‘zida boshdan kechirish mumkin;
- boy tarix, madaniyat va mehmondo‘stlik;
- turizm hodisasiga tez moslashadigan yosh va dinamik aholi;
- geografik joylashuvi tufayli asosiy bozorlarga yaqinlik;
- gilam, charm, kiyim-kechak, zargarlik buyumlari va boshqa hunarmandchilik mahsulotlarini sotib olish imkoniyatlari;
- ichki turizm faolligining oshishi;
- so‘nggi o‘n yil ichida rivojlangan yo‘nalishlardan biriga aylanish;
- O‘rta yer dengizi havzasidagi raqobatdosh mamlakatlarga nisbatan yangi, yuqori sifatli obyektlar mavjudligi;
- turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish imkonini beruvchi geografik boylik.

Turkiya turizmining zaif tomonlari esa quyidagilar:

- sektorga tegishli muassasalar o‘rtasida vakolatlarining chalkashligi va ko‘p vakolatli shaxslarning mavjudligi;
- sayyohlar salomatligi va xavfsizligidagi kamchiliklar;
- obyektlar va atrof-muhit o‘rtasidagi nomuvofiqlik;
- xorijiy investitsiyalarning yetarli emasligi;
- yaxta turizmi uchun marinalar va portlarning yo‘qligi;
- butik mehmonxonalarini rivojlantirishning iloji yo‘qligi;
- reklama va marketingga yetarli mablag‘ ajratilmaganligi;
- yo‘l harakati xavflari;
- to‘g‘ri strategik qarorlar qabul qilishdagi qiyinchiliklar;
- past narxlar jozibador omilga aylanmoqda. Past narx siyosati bozorni ushlab turish sifatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.
- hali ham dengiz-qum-quyosh turizmi mamlakati sifatida qabul qilinayotganligi;

¹⁰ WEF: The Travel & Tourism Competitiveness Report 2007 Furthering the Process Of Economic Development, Geneva, Switzerland. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2007.pdf olingan sana: 08.03.2026.

¹¹ TÜBİTAK. Vizyon 2023 Ulaştırma ve Turizm Paneli. 2003. –S.24. https://tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/ut/utp_son_surum.pdf olingan sana: 08.03.2026.

- xorijiy matbuotdagi Turkiyadagi terroristik harakatlar va demokratiya hamda inson huquqlarining buzilishi kabi salbiy yangiliklar;

- Yaqin Sharq va MDH mamlakatlaridagi urushlar va siyosiy beqarorlik;

- gorizonta va vertikal integratsiya orqali bozorda xalqaro turizm kartellarining ustunligi, oqilona ish usullari va miqyos iqtisodiyotidan foydalanish;

- tashqi talabga ham, biznesning foyda marjasiga ham bosimning kuchayishi; xorijiy turizm kartellarining mamlakatimizda agentliklar va mehmonxonalarni sotib olish orqali valyuta yo‘qotishlariga olib kelishi;

- Yevropa Ittifoqining ittifoq ichidagi turizmni rag‘batlantiruvchi siyosatga o‘tishi va a‘zo davlatlarning Yevropa Ittifoqining moliyaviy yordamidan foydalanish orqali raqobatbardoshligini oshirishi kabi omillari ham kiritish mumkin.

Turkiya turizmi imkoniyatlari, imtiyozlari sifatida quyidagilarni sanab o‘tish mumkin:

- global iqtisodiy inqiroz arzonroq bozorlarga talabni oshirmoqda;

- Yevroosiyo mintaqasining ahamiyati ortib bormoqda;

- ikkinchi guruh bozorlari Turkiyaga (Eron, Saudiya Arabistoni, Gruzsiya va boshqalar) ko‘proq ahamiyat bera boshladi;

- jahon turizmida talab mamlakatimiz kuchli bo‘lgan muqobil turizm turlariga, masalan, tabiat, tarix va madaniyat turizmi, ovchilik va tog‘li hududlar turizmiga o‘tmoqda;

- qo‘shni mamlakatlarning farovonlik darajasining oshishi ijobiy holat;

- ba‘zi qo‘shni davlatlar bilan viza talablarining bekor qilinishi;

- G‘arbiy O‘rta yer dengizidagi ifloslanish, Sharqiy O‘rta yer dengizining jozibadorligi oshmoqda;

- transport inshootlarining rivojlanishi bilan uzoq bozorlardan kelayotgan sayyohlar soni ortib bormoqda;

- dunyoda sog‘liqni saqlash, golf va kongress turizmi rivojlanayotganligi;

- Yevroosiyo mintaqasining tobora ortib borayotgan ahamiyati va parallel ravishda Turkiyaning strategik ahamiyati ortib borayotgani, jahon golf, kongress va sog‘liqni saqlash turizmida yangi yo‘nalishlarga talab, global iqtisodiy inqiroz tufayli arzon bozorlarga talabning ortishi, Turkiyada rivojlanayotgan sog‘liqni saqlash turizmi va Turkiyadagi yangi va potentsial bozorlarga qiziqish kabilardir.¹²

Turkiya turizm sektoridagi tahdidlar esa quyidagilar:

- Tashqi tahdidlar (Suriya, Iroq kabi qo‘shni davlatlardagi siyosiy beqarorliklar);

- barqaror turizm amaliyotlarini qo‘llamaslik;

- tur operatorlariga qaramlik (narx bosimiga duchor bo‘lish);

- raqobatdosh mamlakatlarning raqobatbardoshligining oshishi;

- hozirgi turistik profil sifatli inshootlar uchun emas, balki past narxlar tufayli Turkiyani afzal ko‘rmoqda;

- operatorlar bozori raqobatbardosh bozordan oligopoliya bozoriga o‘tayotganligi;

- Yevropa Ittifoqi ittifoq ichidagi ta‘tillarni rag‘batlantirayotganligi;

- raqobatdosh mamlakatlarning marketing imkoniyatlari ortib borayotganligi;

- Turkiya 3S bozoriga qaramligicha qolayotganligi;

- ichki terrorism;

- mamlakatda jinoyatchilik darajasining oshishi.

¹² TEB/BNP Paribas Ortakligi. Turizm Sektörü Gelecek Stratejileri Konferansı Antalya, 2011. –S.22.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Turkiya turizm sektorining raqobatbardoshligi ko‘plab iqtisodiy, institutsional, ijtimoiy va tabiiy omillarning o‘zaro uyg‘unligi natijasida shakllanadi. Mamlakatning boy tabiiy va madaniy resurslari, qulay geografik joylashuvi, rivojlangan infratuzilma hamda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan faol turizm siyosati Turkiya turizm sektorining xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini ta‘minlovchi muhim omillar hisoblanadi. Shu bilan birga, sektor rivojlanishiga ta‘sir etuvchi ayrim institutsional va tashqi omillar ham mavjud bo‘lib, ular turizm bozorida barqaror raqobat ustunligini saqlab qolish uchun doimiy ravishda takomillashtirish choralari talab etadi.

Turkiya turizm sektorining kuchli va zaif tomonlari, shuningdek imkoniyatlari va tahdidlarini tahlil qilish ushbu sektorning rivojlanish dinamikasini hamda raqobatbardoshlik darajasini aniqlash imkonini beradi. Biroq turizm sektorining raqobatbardoshligini to‘liq baholash faqat sifat jihatidan tavsifiy tahlil bilan cheklanib qolmasligi, balki iqtisodiy-statistik ko‘rsatkichlar asosida kompleks metodologik yondashuv orqali amalga oshirilishi lozim. Ayniqsa, global turizm bozorida mamlakatlarning raqobatbardoshligini aniqlash uchun ko‘plab xalqaro tashkilotlar tomonidan turli indeks va ko‘rsatkichlar tizimidan foydalaniladi.

Shu nuqtai nazardan, turizm sektorining raqobatbardoshligini baholashda Jahon iqtisodiy forumi tomonidan ishlab chiqilgan Sayohat va turizm raqobatbardoshlik indeksi, Jahon sayohat va turizm kengashi tomonidan qo‘llaniladigan turizm yo‘ldosh hisobi (Tourism Satellite Account – TSA) tizimi hamda turizm infratuzilmasi, xizmat sifati, investitsiya muhiti va marketing samaradorligini aks ettiruvchi ko‘rsatkichlar muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi.

Turkiya turizm sektorining rivojlanish tajribasini hisobga olgan holda, ushbu mamlakatda shakllangan raqobat ustunliklarini tizimli ravishda tahlil qilish O‘zbekiston turizm sektorining raqobatbardoshligini baholash uchun muhim ilmiy-amaliy asos yaratadi. Shu sababli mazkur tadqiqot doirasida Turkiya tajribasi asosida turizm sektorining raqobatbardoshlik darajasini kompleks baholash imkonini beruvchi indikatorlar tizimi takomillashtirilib, O‘zbekiston turizm sektorining raqobatbardoshlik darajasini aniqlashga qaratilgan metodik yondashuv ishlab chiqiladi.

Mazkur metodika turizm sektorining institutsional rivojlanishi, infratuzilma darajasi, investitsion jozibadorligi, marketing va brending faoliyati hamda xizmat ko‘rsatish sifati kabi asosiy omillarni o‘z ichiga olgan ko‘rsatkichlar tizimi orqali sektorning integral raqobatbardoshlik darajasini aniqlash imkonini beradi.

3.1-rasm: Turkiya va O‘zbekiston turizm sektorining qiyosiy tahlil jadvali.

Ko‘rsatkichlar	Turkiya	O‘zbekiston	Tahliliy izoh
Xalqaro turistlar soni	Yuqori	Nisbatan past	Turkiya global turizm oqimining muhim qismini jalb qiladi
Turizm daromadi	Yuqori	O‘sish bosqichida	Turkiya turizmni eskport tarmog‘i sifatida rivojlantirgan
Turist boshiga daromad	Yuqori	O‘rtacha	Xizmatlar diversifikatsiyasi ta‘sir
Mehmonxona infratuzilmasi	Rivojlangan	Rivojlanayotgan	Investitsiya hajmi farqi

Turizm mahsulotlari	Diversifikatsiyalangan	Asosan madaniy turizm	Yangi turizm yo‘nalishlari zarur
----------------------------	------------------------	-----------------------	----------------------------------

Qiyosiy tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, Turkiya turizm sektorining raqobatbardoshligi asosan infratuzilma rivoji, marketing strategiyalari, investitsion faollik hamda turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish bilan izohlanadi. O‘zbekiston esa boy tarixiy-madaniy resurslarga ega bo‘lishiga qaramay, turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda keng miqyosda ilgari surish va sektor infratuzilmasini kengaytirish borasida qo‘shimcha institutsional choralarni talab etadi.

Turizm sektorining raqobatbardoshligini baholashda turli omillar o‘zaro bog‘liq holda ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli ushbu tadqiqot doirasida turizm sektorining raqobatbardoshligini aniqlash uchun ko‘p omilli tizimli model taklif etiladi.

3.2-rasm: Turizm sektorining raqobatbardoshlik modelining asosiy komponentlari:

Komponent	Mazmuni	Asosiy indikatorlar
Institutsional muhit	Turizm siyosati va boshqaruv tizimi	Davlat dasturlari, turizm strategiyasi
Infratuzilma	Turizm faoliyati uchun zarur moddiy baza	Mehmonxonalar, aeroportlar, transport
Investitsiya muhiti	Turizm sektoriga investitsiyalar	Investitsiyalar hajmi, FDI
Marketing va brending	Turizm mahsulotlarini targ‘ib qilish	Turizm eksporti, market, reklama
Xizmat sifati	Turizm xizmatlari darajasi	Turist qoniqish indeksi, xizmat standartlari

Taklif etilgan modelga ko‘ra, turizm sektorining raqobatbardoshligi bir qator o‘zaro bog‘liq omillar ta‘sirida shakllanadi. Ushbu omillar institutsional muhit, infratuzilma rivoji, investitsiya muhiti, marketing va brending strategiyalari hamda xizmat ko‘rsatish sifati kabi asosiy bloklardan iborat.

Modelning birinchi bosqichi institutsional omillar bilan bog‘liq bo‘lib, turizm sektorini rivojlantirishda davlat siyosati, normativ-huquqiy baza hamda davlat-xususiy sektor hamkorligi muhim rol o‘ynaydi. Ikkinchi bosqich turizm infratuzilmasining rivojlanish darajasini ifodalaydi. Bu jarayonda transport tizimi, mehmonxona fondi va turistik obyektlarning mavjudligi turizm oqimini jalb qilishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

Keyingi bosqich investitsiya muhiti bilan bog‘liq bo‘lib, turizm sektoriga jalb etilayotgan investitsiyalar hajmi va biznes muhitining jozibadorligi sektor rivojlanishining muhim omili hisoblanadi. Marketing va brending strategiyalari esa mamlakat turizm imijini xalqaro bozorlarda shakllantirish va turizm xizmatlarini keng targ‘ib qilish imkonini beradi. Xizmat sifati va innovatsiyalar esa turizm xizmatlarining raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Mazkur omillar o‘zaro uyg‘unlashgan holda turizm sektorining umumiy raqobatbardoshligini ta‘minlaydi. Turkiya turizm sektorining rivojlanish tajribasi ushbu omillarning samarali integratsiyasi turizm sektorining barqaror rivojlanishini ta‘minlashini ko‘rsatadi. Shu sababli mazkur model Turkiya tajribasi asosida O‘zbekiston turizm sektorining raqobatbardoshligini kompleks baholash va uni rivojlantirish yo‘nalishlarini aniqlash uchun metodologik asos sifatida xizmat qiladi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, turizm sektorining raqobatbardoshligi ko'plab omillarning o'zaro uyg'unligi natijasida shakllanadi. Turkiya turizm sektorining rivojlanish tajribasi davlat tomonidan amalga oshirilayotgan institutsional qo'llab-quvvatlash, rivojlangan turizm infratuzilmasi, investitsion faollik, marketing va brending strategiyalarining samarali tashkil etilishi hamda turizm xizmatlari sifatini doimiy ravishda oshirib borish orqali sektorning xalqaro bozordagi raqobatbardoshligini ta'minlash mumkinligini ko'rsatadi.

Turkiya turizm sektorining iqtisodiy ko'rsatkichlari, uning kuchli va zaif tomonlari hamda mavjud imkoniyat va tahdidlarni tahlil qilish ushbu mamlakat turizm modelining muhim ustunliklarini aniqlash imkonini beradi. Xususan, turizm infratuzilmasining rivojlanganligi, turizm mahsulotlarining diversifikatsiyalanganligi, marketing va reklama strategiyalarining samarali tashkil etilishi hamda davlat-xususiy sektor hamkorligining yuqori darajada yo'lga qo'yilganligi Turkiya turizm sektorining xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omillar hisoblanadi.

Shu bilan birga, o'tkazilgan tahlillar turizm sektorining raqobatbardoshligini oshirishda marketing siyosati va turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda samarali targ'ib etish muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi. Zamonaviy global turizm bozorida mamlakatlarning turizm salohiyatini namoyon etish va turistlar oqimini jalb qilish ko'p jihatdan marketing mexanizmlarining samaradorligiga bog'liqdir.

Shu sababli Turkiya tajribasini o'rganish asosida O'zbekiston turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda samarali ilgari surish, milliy turizm brendini shakllantirish hamda turizm marketingi mexanizmlarini takomillashtirish masalalari alohida ilmiy tahlilni talab etadi.

O'zbekiston turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda ilgari surish marketing mexanizmlarini Turkiya tajribasi asosida shakllantirish.

Zamonaviy global turizm bozorida mamlakatlarning raqobatbardoshligi nafaqat tabiiy va madaniy turizm resurslari bilan, balki ushbu resurslarni xalqaro bozorlarda samarali targ'ib qilish darajasi bilan ham belgilanadi. Turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda ilgari surish marketing strategiyalarining samarali tashkil etilishi mamlakatga turistlar oqimini jalb qilish, turizm eksporti hajmini oshirish hamda milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi muhim omillardan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunda jahon turizm bozorida mamlakatlar o'rtasidagi raqobat tobora kuchayib borayotganligi sababli turizm marketingi davlat turizm siyosatining ajralmas tarkibiy qismiga aylanib bormoqda. Turizm marketingi orqali mamlakatning turistik salohiyati, madaniy merosi, tabiiy resurslari hamda turizm xizmatlari imkoniyatlari xalqaro auditoriyaga yetkaziladi. Shu bilan birga, marketing strategiyalarining samarali amalga oshirilishi mamlakat turizm brendini shakllantirish, yangi turistik bozorlarga kirib borish hamda mavjud turistik oqimlarni barqaror saqlab qolishda muhim rol o'ynaydi.

So'nggi yillarda ko'plab davlatlar turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda targ'ib qilish uchun kompleks marketing mexanizmlarini ishlab chiqib, ularni amaliyotga joriy etib kelmoqda. Xususan, turizm brendini shakllantirish, raqamli marketing texnologiyalaridan keng foydalanish, xalqaro turizm yarmarkalarida faol ishtirok etish hamda global reklama kampaniyalarini tashkil etish ushbu jarayonning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.

Turkiya turizm sektorining rivojlanish tajribasi shuni ko'rsatadiki, turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda samarali targ'ib qilish va milliy turizm brendini shakllantirish orqali mamlakatning turizm salohiyatini sezilarli darajada oshirish mumkin. Turkiya tomonidan amalga oshirilgan marketing strategiyalari, jumladan, global reklama kampaniyalari, raqamli marketing

platformalaridan foydalanish hamda “Go Turkiya” milliy turizm brendi orqali mamlakat turizm mahsulotlarini xalqaro bozorlarda faol targ‘ib qilish tajribasi alohida e‘tiborga loyiqdir.

Shu nuqtai nazardan, Turkiya turizm marketingi tajribasini o‘rganish hamda uni O‘zbekiston turizm sektorini rivojlantirish jarayonida moslashtirish turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda samarali ilgari surish imkoniyatlarini kengaytiradi. Mazkur paragrafda turizm marketingining nazariy asoslari, Turkiya turizm marketing strategiyasining asosiy yo‘nalishlari hamda O‘zbekiston turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda ilgari surishning samarali marketing mexanizmlarini shakllantirish masalalari tahlil qilinadi.

Marketing – bu mahsulot, tovar yoki xizmatni sotishni yaxshilashga qaratilgan barcha tadbirlar, jumladan, reklama, qadoqlash, savdo xodimlarini o‘qitish, bozor ehtiyojlarini aniqlash va qondirishdir.

Marketing so‘zining xalqaro qo‘llanilishi “bozor” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, uning keng tarqalgan ta‘rifi quyidagicha: “Marketing – bu tovarlarning ishlab chiqaruvchidan iste‘molchiga oqishini ta‘minlaydigan harakatlardir.¹³ Marketing – bu shaxslar va guruhlar o‘z ehtiyojlarini mahsulot yoki qadriyatlar yaratish va ushbu mahsulot yoki qadriyatlarni boshqalar bilan almashish orqali qondiradigan ijtimoiy va boshqaruv jarayoni hamdir. Bu jarayonni quyidagi 3.2-rasmda ko‘rsatilgan beshta asosiy elementga ega.

3.2.-rasm: Marketing tuzilishi.¹⁴

Yillar davomida bo‘lgan marketing tuzilishida Amerika Marketing Assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqildi. Marketingning eng sodda shaklda mahsulotlarning ishlab chiqaruvchidan iste‘molchiga oqishini ta‘minlaydigan harakatlardir.

Marketingning asosiy elementlari shaxslar va guruhlar o‘z ehtiyojlarini qondiradigan ijtimoiy va tijorat faoliyatlarini o‘z ichiga olgan harakatlardir. Umumiy jihatdan, marketingning ta‘riflari bir nechta umumiy xususiyatlarga ishora qiladi. Ulardan biri marketingning boshqaruv jarayonining bir qismi bo‘lishi zarurati, ikkinchisi esa marketing nafaqat ishlab chiqarish bilan bog‘liq, balki ishlab chiqarishdan oldingi va keyingi jarayonlarni ham qamrab olishidir.¹⁶ Marketingning eng qadimgi ta‘riflaridan tortib eng yangisigacha bo‘lgan ta‘riflarini hisobga olsak, bir nechta asosiy xususiyatlar paydo bo‘ladi. Texnologik va madaniy taraqqiyot bilan doimiy ravishda rivojlanib va

¹³ Mucuk İ. Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi, İstanbul. 2009. –S.3.

¹⁴ Kotler P., Kartajaya H., Setiawan I. Marketing 4.0. Moving from Traditional to Digital. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2017. –P.13.

¹⁵ Ringold D.J. & Weitz B. The American Marketing Association Definition of Marketing: Moving from Lagging to Leading Indicator. Journal of Public Policy and Marketing, 26(2), 2007. –P. 256.

¹⁶ Simkin L. Marketing Intelligence & Planning: Viewpoint Marketing Is Marketing maybe! MCB University Press, 18(3), 2000. –P.157

o‘zgarib turadigan marketing – bu ishlab chiqarish jarayonining boshidanoq sotishdan keyingi jarayonlargacha iste‘molchilar ehtiyojlarini qondiradigan almashinuvlarni qamrab oluvchi umumiy tushunchadir.

Yuqorida keltirilgan marketing tushunchasi va uning nazariy asoslari turizm sohasida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Xususan, turizm marketingi mamlakatlarning turizm salohiyatini xalqaro bozorlarda samarali namoyon etish, turistik xizmatlarni global miqyosda targ‘ib qilish hamda turizm oqimini barqaror oshirishga xizmat qiluvchi muhim vosita hisoblanadi. Zamonaviy turizm marketingi nafaqat turistik mahsulotni reklama qilish, balki mamlakatning turizm imijini shakllantirish, milliy turizm brendini yaratish va uni xalqaro bozorlarda tanitish jarayonlarini ham o‘z ichiga oladi.

So‘nggi yillarda jahon turizm bozorida muvaffaqiyatga erishgan ko‘plab davlatlar turizm marketingining muhim elementi sifatida milliy turizm brendlarini shakllantirishga alohida e‘tibor qaratmoqda. Milliy turizm brendi mamlakatning turistik salohiyatini yagona konsepsiya asosida ifodalash, uning madaniy merosi, tabiiy resurslari hamda turizm imkoniyatlarini global auditoriyaga yetkazish imkonini beradi. Shu sababli turizm brendi mamlakatning xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini oshirishda muhim strategik vosita sifatida qaraladi.

Bu borada Turkiya turizm sektorining tajribasi alohida e‘tiborga loyiqdir. Turkiya so‘nggi yillarda turizm marketingini takomillashtirish maqsadida mamlakatning turizm salohiyatini xalqaro miqyosda targ‘ib qilishga qaratilgan yangi marketing strategiyalarini ishlab chiqdi va ularni amaliyotga joriy etdi. Xususan, mamlakat turizm imijini mustahkamlash hamda turizm xizmatlarini global bozorlarda samarali targ‘ib qilish maqsadida “Go Turkiye” milliy turizm brendi yaratildi. Shu nuqtai nazardan, Turkiya turizm marketing siyosatida “Go Turkiye” brendining shakllanishi, uning asosiy marketing mexanizmlari hamda xalqaro turizm bozorida o‘rni alohida tahlil qilinishi lozim.

Milliy branding mamlakatlarning o‘ziga xosligini o‘zgartirish yoki yangilarini yaratish nuqtayi nazaridan katta ahamiyatga ega. Ushbu strategik jarayon millatning imiji va brend qiymatini yanada rivojlangan bosqichga ko‘tarishga qaratilgan. Milliy branding ushbu maqsadlarga erishish uchun turli vositalardan foydalanadi va siyosiy, iqtisodiy va madaniy yutuqlarga erishishni maqsad qiladi. Milliy branding ishlarining maqsadlari iqtisodiy, siyosiy va madaniy maqsadlar atrofida shakllantirilgan.

Milliy branding faoliyati mamlakatning iqtisodiy kuchli va zaif tomonlarini ochib berish salohiyatiga ega. Bu jarayonda mamlakatning iqtisodiy ahvoli, uning zaifligi, faoliyat yuritadigan sohalari, turizm va investitsiya holati haqidagi ma‘lumotlar xalqaro miqyosda almashiladi. Bu almashish mamlakatning iqtisodiy faoliyati xorijiy davlatlar va jamiyatlar bilan shaffof ravishda almashinishini anglatadi. Shunday qilib, milliy branding xorijiy investorlar va xalqaro savdo sheriklarining e‘tiborini jalb qilish orqali iqtisodiy o‘rni rag‘batlantirishga qaratilgan.

“Go Turkiye kompaniyasi” – bu Turkiyaning turizm salohiyatini global miqyosda targ‘ib qilish uchun ishga tushirilgan keng qamrovli marketing va kommunikatsiya strategiyasi. Turkiyaning tabiiy go‘zalligi, tarixiy merosi va madaniy boyligi haqida butun dunyoda xabardorlikni oshirishga mo‘ljallangan ushbu kompaniya raqamli va an’anaviy media vositalaridan samarali foydalanish orqali keng auditoriyaga yetib borishga qaratilgan.

“Go Turkiye” kompaniyasi 2019-yilda Turkiya Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan Turkiyaning xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini oshirish va sayyohlar sonini ko‘paytirish maqsadida boshlangan. Kampaniyaning asosiy maqsadi Turkiyaning sayyohlik diqqatga sazovor joylari va noyob tajribalarini targ‘ib qilish orqali uning turizm daromadlarini

oshirishdir. Shu maqsadda kompaniya Turkiyaning turli mintaqalaridagi turli xil turizm mahsulotlarini, jumladan, tabiiy va madaniy boyliklar, tarixiy joylar, gastronomiya va sarguzasht turizmi kabilarni namoyish etishga ustuvorlik ko'rsatadi.

“Go Turkiye” kompaniyasi raqamli marketing strategiyalarini an'anaviy media vositalari bilan birlashtirish orqali keng qamrovga erishdi. Kampaniyaning raqamli jihati ijtimoiy media, onlayn reklama, infolunserlar bilan hamkorlik va raqamli kontent yaratish kabi zamonaviy marketing texnikalaridan foydalandi. Ijtimoiy media platformalarida #GoTürkiye xeshtegi bilan ulashilgan kontent kampaniyaga virusli effekt yaratish va keng auditoriyaga yetib borish imkonini berdi. Kampaniyaning an'anaviy media jihati televizion reklamalar, bosma ommaviy axborot vositalari va tashqi reklama kabi vositalardan foydalandi. Bu mahalliy va xalqaro miqyosda keng reklama tarmog'ini yaratdi. Bundan tashqari, kompaniya doirasida tashkil etilgan press-turlar va xalqaro turizm yarmarkalarida ishtirok etish Turkiyaning turizm salohiyatini global miqyosda targ'ib qilishga sezilarli hissa qo'shdi.

“Go Turkiye” kampaniyasi Turkiyaning tan olinishini va xalqaro turizm bozorida sayyohlar sonini sezilarli darajada oshirdi. Kampaniya, ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlarda keng ishtirokni ta'minladi va millionlab foydalanuvchilarga yetib bordi. Bu Turkiyaning sayyohlik yo'nalishlari va madaniy boyliklari haqida global xabardorlikni oshirdi va mamlakatga sayyohlarning qiziqishini oshirdi. Masalan, kampaniyadan olingan ijtimoiy tarmoqlardagi postlar tezda millionlab layk va ulashishlarga ega bo'ldi va virusli effekt yaratdi. Bundan tashqari, kompaniya davomida tashkil etilgan tadbirlar va reklama tadbirlari Turkiyaning turizm sohasiga qiziqishni oshirdi va sayyohlar sonining sezilarli darajada oshishiga olib keldi.

“Go Turkiye” kampaniyasi raqamli marketing strategiyalari orqali ajoyib muvaffaqiyatlarga erishdi. Ijtimoiy tarmoqlardagi postlar va onlayn reklamalar Turkiyaning sayyohlik joylari va noyob tajribalarini samarali targ'ib qildi. Bundan tashqari, influenserlar bilan hamkorlik kampaniyaning kengroq va xilma-xil auditoriyaga yetib borishiga imkon berdi. Kampaniyaning ijtimoiy media jihati Instagram, Facebook, Twitter va YouTube kabi platformalardan faol foydalanildi. #GoTürkiye xeshtegi bilan ulashilgan fotosuratlar va videolar foydalanuvchilar orasida keng aks-sado berdi va Turkiyaning tabiiy go'zalligi va madaniy boyligini namoyish etdi. Ushbu raqamli kontent ham estetik jihatdan jozibali, ham ma'lumotli bo'lib, Turkiyaning turizm salohiyatini samarali aks ettirdi.

“Go Turkiye” kompaniyasi Turkiyaning xalqaro turizm bozorida tan olinishi va raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan keng qamrovli reklama strategiyasidir. Raqamli marketing va an'anaviy ommaviy axborot vositalaridan samarali foydalangan holda, kompaniya Turkiyaning sayyohlik yo'nalishlari va madaniy boyliklarini global auditoriyaga taqdim etdi. “Go Turkiye”ning muvaffaqiyati Turkiyaning turizm sohasiga qiziqishni oshirdi va mamlakatning xalqaro imijini mustahkamladi. Shu nuqtayi nazardan, “Go Turkiye” Turkiyaning milliy brending strategiyalarida muhim o'rin tutadi.

Bundan tashqari “Turkiye Home of...” kampaniyasi ham Turkiyaning turistik va madaniy boyliklarini xalqaro miqyosda namoyish etish uchun boshlangan keng qamrovli yana bir muvaffaqiyatli reklama strategiyasidir. Kampaniyaning asosiy maqsadi Turkiyaning noyob go'zalliklari va tarixiy merosini butun dunyoda kengroq tanitish va sayyohlar sonini ko'paytirish bilan birga sayyohlar va mamlakatga tashrif buyuruvchilarni Turkiyada o'zini uydagidek his qilishni ta'minlashdir. Bundan tashqari, “Turkiye: Discover the Potential”, “Turquality”, “Turkiya reklama guruhi” kabi Turkiyaning turizm potentsiallarini xorijiy auditoriyaga tanitadigan va targ'ib qiladigan kompaniyalari muvaffaqiyatli faoliyat olib bormoqda.

Turkiya turizm marketing strategiyasining tahlili shuni ko‘rsatadiki, mamlakatning turizm salohiyatini xalqaro bozorlarda samarali targ‘ib qilish ko‘p omilli marketing yondashuvini talab etadi. Turkiya tomonidan amalga oshirilgan marketing siyosati turizm sektorini rivojlantirishda marketing strategiyalarining muhim rol o‘ynashini yaqqol namoyon etadi. Xususan, mamlakatning turizm mahsulotlarini global miqyosda targ‘ib qilish, milliy turizm brendini shakllantirish hamda raqamli marketing vositalaridan keng foydalanish orqali Turkiya xalqaro turizm bozorida o‘zining barqaror raqobatbardoshligini ta‘minlashga erishgan.

Turkiya turizm marketing strategiyasining tahlili shuni ko‘rsatadiki, mamlakatning turizm salohiyatini xalqaro bozorlarda samarali targ‘ib qilish kompleks marketing yondashuvini talab etadi. Turkiya tomonidan amalga oshirilgan marketing siyosati turizm sektorining xalqaro raqobatbardoshligini oshirishda marketing strategiyalarining muhim rol o‘ynashini yaqqol namoyon etadi. Xususan, mamlakatning turizm mahsulotlarini global miqyosda targ‘ib qilish, milliy turizm brendini shakllantirish hamda raqamli marketing vositalaridan keng foydalanish orqali Turkiya xalqaro turizm bozorida yetakchi turistik yo‘nalishlardan biriga aylangan.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Turkiya turizm marketing strategiyasining muvaffaqiyati bir nechta asosiy omillar bilan izohlanadi. Ular qatoriga milliy turizm brendining shakllantirilishi, raqamli marketing texnologiyalaridan faol foydalanish, xalqaro reklama kampaniyalarining tashkil etilishi hamda davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi samarali hamkorlikni kiritish mumkin. Mazkur omillar turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda samarali ilgari surish hamda mamlakatning turizm sektorida barqaror raqobatbardoshligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu sababli Turkiya turizm marketing tajribasini o‘rganish va uning ilg‘or elementlarini O‘zbekiston turizm sektorini rivojlantirish jarayonida moslashtirish turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda samarali targ‘ib qilish imkoniyatlarini kengaytirishi mumkin.

So‘nggi yillarda O‘zbekistonda turizm sektorini rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylangan. Mamlakatning boy tarixiy-madaniy merosi, Buyuk ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan turistik shaharlar hamda tabiiy resurslarining mavjudligi O‘zbekistonni Markaziy Osiyoning muhim turistik yo‘nalishlaridan biriga aylantirish uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birga, turizm salohiyatini xalqaro bozorlarda samarali targ‘ib qilish hamda mamlakat turizm xizmatlarini global miqyosda tanitish masalalari turizm marketing siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

O‘zbekiston turizm marketingi so‘nggi yillarda sezilarli darajada faollashdi. Xususan, mamlakat turizm salohiyatini xalqaro bozorlarda targ‘ib qilish maqsadida bir qator institutsional va marketing tashabbuslari amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Turizm qo‘mitasi tomonidan Uzbekistan.travel milliy turizm portali ishga tushirilgan bo‘lib, ushbu platforma mamlakat turistik yo‘nalishlari, tarixiy obidalari, turizm xizmatlari hamda sayohat imkoniyatlari haqida xalqaro auditoriyaga ma‘lumot berishga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, O‘zbekiston turizm marketingida milliy turizm brendini shakllantirishga ham alohida e‘tibor qaratilmoqda. So‘nggi yillarda mamlakat turizm salohiyatini targ‘ib qilish maqsadida “Uzbekistan – The Pearl of the Silk Road” hamda “Uzbekistan – Safe Travel Guaranteed” kabi marketing konsepsiyalari ishlab chiqildi. Ushbu tashabbuslar mamlakatning

tarixiy merosi, madaniy boyligi hamda xavfsiz turistik yo‘nalish sifatidagi imijini xalqaro miqyosda targ‘ib qilishga qaratilgan.¹⁷

Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, turizm marketingi va turizm siyosatini faollashtirish natijasida O‘zbekistonga tashrif buyurayotgan xalqaro turistlar soni so‘nggi yillarda sezilarli darajada oshgan. Xususan, 2016-yilda O‘zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni 2 million nafarga yaqin bo‘lgan bo‘lsa, 2019-yilga kelib ushbu ko‘rsatkich 6,7 million kishiga, 2024-yilda 6,5 million kishiga, 2025-yilning yanvar-oktabr oylarida 9,7 millionga yetdi.¹⁸ Ushbu o‘shish mamlakat turizm siyosati va marketing faoliyatining faollashganini ko‘rsatadi.

Pandemiya davrida turizm oqimining vaqtincha pasayishiga qaramay, so‘nggi yillarda turizm sektori yana tiklanish bosqichiga kirdi. Masalan, 2023-yilda O‘zbekistonga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni 7 million nafardan oshdi,¹⁹ bu esa mamlakat turizm sektorining pandemiyadan keyingi tiklanish jarayonining muvaffaqiyatli kechayotganini ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, O‘zbekiston turizm marketingida raqamli marketing vositalaridan foydalanish ham bosqichma-bosqich kengayib bormoqda. Xususan, ijtimoiy tarmoqlar, turizm platformalari hamda xalqaro media resurslari orqali mamlakat turizm salohiyatini targ‘ib qilish ishlari amalga oshirilmoqda. O‘zbekiston turizm tashkilotlari tomonidan YouTube, Instagram, Facebook kabi platformalarda turistik videoroliklar, virtual sayohatlar hamda reklama materiallari keng tarqatilmoqda.

Biroq mavjud imkoniyatlarga qaramay, O‘zbekiston turizm marketingi hali to‘liq shakllangan tizimga ega emas. Xususan, mamlakat turizm marketingida global miqyosdagi reklama kampaniyalari yetarli darajada rivojlanmaganligi, milliy turizm brendining xalqaro bozorlarda yetarlicha tanilmaganligi hamda raqamli marketing imkoniyatlaridan to‘liq foydalanilmayotganligi kabi muammolar mavjud. Bundan tashqari, xalqaro turizm ko‘rgazmalari va marketing platformalarida mamlakat turizm mahsulotlarini targ‘ib qilish faoliyatini yanada kengaytirish zarurati ham mavjud.

Shu sababli O‘zbekiston turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda samarali ilgari surish uchun turizm marketing strategiyasini takomillashtirish, milliy turizm brendini rivojlantirish hamda raqamli marketing vositalaridan yanada faol foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada Turkiya turizm marketing tajribasi O‘zbekiston uchun muhim amaliy ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin.

Turkiya turizm marketing strategiyasining tahlili shuni ko‘rsatadiki, mamlakatning turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda muvaffaqiyatli ilgari surishida kompleks marketing mexanizmlaridan foydalanish muhim rol o‘ynaydi. Turkiya tajribasi asosida turizm marketingi nafaqat reklama kampaniyalari bilan cheklanib qolmay, balki milliy turizm brendini shakllantirish, raqamli marketing vositalaridan keng foydalanish, xalqaro turizm ko‘rgazmalarida faol ishtirok etish hamda davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi samarali hamkorlikni rivojlantirishni ham o‘z ichiga oladi.

Avvalo, Turkiya tajribasidan kelib chiqib, O‘zbekiston turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda samarali targ‘ib qilish uchun yagona milliy turizm brendini rivojlantirish muhim

¹⁷ UNWTO: Uzbekistan ranks among world’s fastest-growing tourism destinations in 2025. <https://www.euronews.com/travel/2025/12/19/unwto-uzbekistan-ranks-among-worlds-fastest-growing-tourism-destinations-in-2025> olingan sana: 10.03.2026.

¹⁸ O‘zbekistonga kelayotgan turistlar sonida rekord o‘shish qayd etildi. <https://kun.uz/news/2025/11/25/ozbekistonga-kelayotgan-turistlar-sonida-rekord-osish-qayd-etildi> olingan sana: 10.03.2026.

¹⁹ 2023-yilda O‘zbekiston Respublikasida turizm va dam olish rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari. <https://stat.uz/images/uploads/reliz2024/turizmpresreliz2023uz.pdf> olingan sana: 10.03.2026.

ahamiyatga ega. Turkiyada “Go Türkiye” marketing kampaniyasi mamlakat turizm imijini global miqyosda targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynadi. Mazkur brend orqali Turkiya o‘zining tarixiy merosi, tabiiy landshaftlari hamda gastronomik madaniyatini yagona marketing konsepsiyasi asosida xalqaro auditoriyaga taqdim etdi. O‘zbekiston ham o‘zining boy tarixiy-madaniy merosi, Buyuk ipak yo‘li shaharlari hamda milliy an‘analarini yagona turizm brendi orqali xalqaro bozorlarda yanada faol targ‘ib qilishi zarur.

Ikkinchidan, Turkiya tajribasi turizm marketingida raqamli marketing texnologiyalaridan keng foydalanish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Hozirgi kunda global turizm bozorida turistlarning katta qismi sayohat yo‘nalishlarini tanlashda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Masalan, Google Travel Insights ma‘lumotlariga ko‘ra, xalqaro turistlarning katta qismi sayohat rejalashtirish jarayonida onlayn platformalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali turistik ma‘lumotlarni izlaydi. Shu sababli O‘zbekiston turizm marketingida ijtimoiy tarmoqlar, sayohat platformalari hamda raqamli reklama vositalaridan yanada keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Uchinchidan, Turkiya tajribasidan kelib chiqib, O‘zbekiston turizm marketingida xalqaro turizm ko‘rgazmalari va marketing platformalarida faol ishtirok etish mexanizmlarini rivojlantirish muhim hisoblanadi. Turkiya muntazam ravishda ITB Berlin,²⁰ World Travel Market London hamda Arabian Travel Market kabi yirik xalqaro turizm ko‘rgazmalarida ishtirok etib, mamlakat turizm salohiyatini global auditoriyaga targ‘ib qilib kelmoqda. Bu kabi marketing platformalari mamlakat turizm mahsulotlarini xalqaro turizm bozorida namoyish etish hamda yangi turistik bozorlarga kirib borishda muhim ahamiyatga ega.

To‘rtinchidan, turizm marketing strategiyasini samarali amalga oshirishda davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlik mexanizmlarini rivojlantirish zarur. Turkiyada turizm marketing faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadida Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA)²¹ tashkil etilgan bo‘lib, ushbu tashkilot mamlakat turizm brendini targ‘ib qilish, global marketing kampaniyalarini tashkil etish hamda turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda faol ilgari surish bilan shug‘ullanadi. O‘zbekistonda ham turizm marketing faoliyatini muvofiqlashtiruvchi hamda davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytiruvchi institutsional mexanizmlarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Beshinchidan, Turkiya tajribasi turizm marketing strategiyasida turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish muhim ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatadi. Turkiya turizm marketingida dengiz turizmi bilan bir qatorda gastronomik turizm, sog‘lomlashtirish turizmi, kongress turizmi hamda madaniy turizm kabi yo‘nalishlarni ham faol targ‘ib qilmoqda. O‘zbekiston ham ziyorat turizmi, madaniy turizm, gastronomik turizm hamda ekologik turizm kabi yo‘nalishlarni xalqaro bozorlarda keng targ‘ib qilish orqali turizm marketing strategiyasini yanada rivojlantirishi mumkin.

Shunday qilib, Turkiya turizm marketing tajribasi asosida O‘zbekiston turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda samarali ilgari surish uchun milliy turizm brendini rivojlantirish, raqamli marketing vositalaridan keng foydalanish, xalqaro turizm marketing platformalarida faol ishtirok etish hamda davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu marketing mexanizmlarini joriy etish O‘zbekiston turizm sektorining xalqaro

²⁰ ITB Berlin. <https://www.itb.com/de>

²¹ Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA). <https://tga.gov.tr/hakkinda> olingan sana: 10.03.2026.

raqobatbardoshligini oshirish hamda mamlakatga tashrif buyuruvchi turistlar oqimini ko‘paytirishga xizmat qilishi mumkin.

Turkiya turizm marketing strategiyasining tahlili shuni ko‘rsatadiki, mamlakat turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda samarali targ‘ib qilish kompleks marketing mexanizmlarining uyg‘unligi asosida amalga oshiriladi. Mazkur tajribani hisobga olgan holda O‘zbekiston turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda ilgari surish uchun integratsiyalashgan marketing mexanizmlari modelini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Taklif etilayotgan marketing mexanizmlari modeli bir nechta o‘zaro bog‘liq elementlardan iborat bo‘lib, ular turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda samarali targ‘ib qilish jarayonini tizimli ravishda tashkil etishga xizmat qiladi. Ushbu modelning birinchi elementi milliy turizm brendini shakllantirish bilan bog‘liq bo‘lib, mamlakatning turistik salohiyatini yagona konsepsiya asosida global auditoriyaga yetkazishga qaratilgan. Milliy turizm brendi mamlakatning tarixiy merosi, madaniy boyligi, tabiiy resurslari hamda zamonaviy turizm infratuzilmasini aks ettiruvchi muhim marketing vositasi hisoblanadi.

Modelning ikkinchi elementi raqamli marketing texnologiyalaridan samarali foydalanish bilan bog‘liqdir. Hozirgi kunda global turizm bozorida turistlarning katta qismi sayohat yo‘nalishlarini tanlashda internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Shu sababli ijtimoiy media platformalari, onlayn reklama, turizm portallari hamda raqamli kontent yaratish orqali mamlakat turizm salohiyatini keng targ‘ib qilish marketing strategiyasining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Modelning uchinchi elementi xalqaro turizm marketing platformalarida faol ishtirok etishdan iborat. Xususan, xalqaro turizm ko‘rgazmalari, marketing forumlari hamda global turizm yarmarkalarida ishtirok etish mamlakat turizm xizmatlarini xalqaro turizm bozorida targ‘ib qilishda muhim rol o‘ynaydi. Bu orqali yangi turistik bozorlar bilan hamkorlikni rivojlantirish hamda turizm xizmatlarini kengroq auditoriyaga taqdim etish imkoniyati yaratiladi.

Marketing mexanizmlari modelining yana bir muhim elementi davlat va xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish bilan bog‘liqdir. Turizm marketing strategiyasini samarali amalga oshirish uchun davlat organlari, turizm tashkilotlari hamda xususiy turizm kompaniyalari o‘rtasida hamkorlik mexanizmlarini kuchaytirish muhim hisoblanadi. Bunday hamkorlik marketing kampaniyalarini tashkil etish, turizm mahsulotlarini targ‘ib qilish hamda turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda ilgari surishda muhim rol o‘ynaydi.

Shuningdek, marketing mexanizmlari modelining muhim elementlaridan biri turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish hisoblanadi. Turizm marketing strategiyasida madaniy turizm, ziyorat turizmi, gastronomik turizm, ekologik turizm hamda sog‘lomlashtirish turizmi kabi yo‘nalishlarni keng targ‘ib qilish mamlakat turizm salohiyatini yanada kengroq auditoriyaga taqdim etish imkonini beradi.

Shu tariqa, taklif etilayotgan marketing mexanizmlari modeli milliy turizm brendini rivojlantirish, raqamli marketing texnologiyalaridan foydalanish, xalqaro turizm marketing platformalarida faol ishtirok etish, davlat-xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish hamda turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish kabi asosiy elementlarning o‘zaro integratsiyasi asosida shakllanadi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, zamonaviy global turizm bozorida mamlakatlarning raqobatbardoshligi ko‘p jihatdan turizm marketing strategiyalarining samaradorligiga bog‘liqdir. Turkiya turizm marketing tajribasi mamlakat turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda targ‘ib

qilishda milliy turizm brendi, raqamli marketing vositalari, xalqaro marketing platformalari hamda davlat-xususiy sektor hamkorligi muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Turkiya tajribasi asosida ishlab chiqilgan marketing mexanizmlari modeli O'zbekiston turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda samarali ilgari surish uchun muhim amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Mazkur mexanizmlarni bosqichma-bosqich joriy etish mamlakat turizm brendining xalqaro miqyosda tanilishini oshirish, turizm xizmatlarini kengroq auditoriyaga yetkazish hamda O'zbekiston turizm sektorining global turizm bozorida raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, marketing mexanizmlarini takomillashtirish O'zbekistonga tashrif buyurayotgan xalqaro turistlar oqimini ko'paytirish, turizm eksporti hajmini oshirish hamda turizm sektorining milliy iqtisodiyotdagi ulushini yanada kengaytirish imkonini yaratadi.

Turkiya tajribalarini moslashtirish asosida O'zbekiston turizm sektorini rivojlantirishning integratsiyalashgan strategik modeli

So'nggi o'n yilliklarda global turizm bozori jadal rivojlanib, mamlakatlar o'rtasida turistik oqimlarni jalb qilish bo'yicha raqobat sezilarli darajada kuchaydi. Turizm sektori nafaqat xizmat ko'rsatish sohasi sifatida, balki milliy iqtisodiyotning muhim drayverlaridan biri sifatida ham qaralmoqda. Jahon turizm tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, turizm sektori global yalpi ichki mahsulotning muhim qismini shakllantiradi hamda millionlab ish o'rinlarini yaratishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli ko'plab davlatlar turizmni iqtisodiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida ko'rib, ushbu sohani strategik boshqarish mexanizmlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratmoqda.

Hozirgi sharoitda turizm sektorining barqaror rivojlanishini ta'minlash faqat tabiiy va madaniy resurslarga ega bo'lish bilan cheklanib qolmaydi. Turizmni samarali rivojlantirish uchun davlat siyosati, marketing strategiyasi, infratuzilma rivoji hamda investitsiya muhiti kabi omillarni o'zaro integratsiyalashgan holda boshqarish zarur hisoblanadi. Turizm rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari ushbu sohani tizimli va strategik yondashuv asosida boshqarish zarurligini ko'rsatmoqda. Shu nuqtai nazardan, turizm sektorini rivojlantirishning integratsiyalashgan strategik modelini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston ham boy tarixiy-madaniy merosi, Buyuk ipak yo'li bo'ylab joylashgan qadimiy shaharlar hamda tabiiy turistik resurslari bilan xalqaro turizm bozorida muhim o'rin egallash imkoniyatiga ega. So'nggi yillarda mamlakatda turizm sektorini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, turizm infratuzilmasini rivojlantirish, turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish hamda mamlakat turizm salohiyatini xalqaro bozorlarda faol targ'ib qilish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Shu bilan birga, mavjud imkoniyatlarga qaramay, O'zbekiston turizm sektorining xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini yanada oshirish uchun strategik boshqaruv yondashuvlarini takomillashtirish zarur. Xususan, turizm marketingi, infratuzilma rivoji, investitsiyalarni jalb qilish hamda turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish jarayonlarini yagona tizim asosida boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday yondashuv turizm sektorining barqaror rivojlanishini ta'minlash hamda mamlakat turizm salohiyatini global turizm bozorida samarali namoyon etish imkonini beradi.

Shu nuqtai nazardan, turizmni rivojlantirishda ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va ularni milliy sharoitga moslashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Xususan, turizm marketingi, infratuzilma rivoji hamda davlat-xususiy sektor hamkorligi sohalarida muhim tajribaga ega bo'lgan Turkiya turizm modelini o'rganish O'zbekiston turizm sektorini rivojlantirish uchun

muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Shu sababli Turkiya tajribasini moslashtirish asosida O‘zbekiston turizm sektorini rivojlantirishning integratsiyalashgan strategik modelini ishlab chiqish mazkur tadqiqotning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Turkiya turizm sektorining so‘nggi o‘n yilliklardagi rivojlanish tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ushbu mamlakatda turizm oddiy xizmatlar sohasi sifatida emas, balki davlatning iqtisodiy o‘rnatilgan, hududiy rivojlanish va xalqaro imij siyosati bilan uzviy bog‘langan strategik tarmoq sifatida shakllantirilgan. Turkiya modeli aynan shu jihati bilan e‘tiborga loyiq: u alohida chora-tadbirlar yig‘indisidan emas, balki bir-biri bilan bog‘langan institutsional, marketing, infratuzilmaviy va investitsion elementlar tizimidan iborat. OECD ma‘lumotlariga ko‘ra, Turkiya turizm siyosatining asosiy maqsadi “raqobatbardosh, barqaror va inklyuziv turizm industriyasini ta‘minlash”ga qaratilgan bo‘lib, bunda ommaviy “sun-sea-sand” modelidan yuqori sifatli va ixtisoslashgan turizm yo‘nalishlariga o‘tish ustuvor vazifa sifatida ko‘riladi.²²

Turkiya turizm modelining birinchi muhim elementi — markazlashgan, ammo bozor tamoyillari bilan uyg‘unlashgan institutsional boshqaruv tizimidir. Turkiyada turizm siyosatini shakllantirish va strategik yo‘naltirish Madaniyat va turizm vazirligi tomonidan amalga oshirilsa, tashqi targ‘ibot, kommunikatsiya va branding faoliyatini 2019-yildan buyon Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA) muvofiqlashtiradi. TGA rasmiy ma‘lumotida ushbu agentlikning vazifasi Turkiyani “ichki va xalqaro turizm bozorlarida brend va joziba markaziga aylantirish”, turizm salohiyatini rivojlantirish, investitsiyalar ulushini oshirish va xizmat sifatini ko‘tarishdan iborat ekani qayd etilgan.²³ Bu holat Turkiya modelida turizm siyosati va turizm marketingi bir-biridan uzilgan yo‘nalishlar emas, balki yagona strategik boshqaruv tizimi sifatida qaralayotganini anglatadi.

Mazkur modelning ikkinchi asosiy elementi – turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilishdir. OECD Turkiya bo‘yicha sharhida mamlakat destination marketing strategiyasining markazida mahsulot xilma-xilligi va “sea-sun-sand”dan tashqari sayohat motivlarini rivojlantirish turgani, buning maqsadi esa tashriflarni yil davomida va hududlar kesimida muvozanatli taqsimlash ekani ta‘kidlanadi.²⁴ Ya‘ni Turkiya faqat qirg‘oq turizmi bilan cheklanib qolmay, madaniy turizm, sport turizmi, MICE, sog‘lomlashtirish va wellness yo‘nalishlarini ham rivojlantirishga o‘tgan. Bu yondashuv sektorning mavsumiy tebranishlarini yumshatish, turist boshiga daromadni oshirish va turizm oqimini hududlar bo‘yicha qayta taqsimlash imkonini beradi.

Uchinchi element – milliy branding va professional destination marketing tizimidir. 2019-yilda tashkil etilgan TGA Turkiyaning global turizm kommunikatsiyasini yagona institutsional platforma orqali boshqarishni boshladi. Agentlikning rasmiy ma‘lumotiga ko‘ra, u qisqa, o‘rta va uzoq muddatli kommunikatsiya hamda marketing faoliyati orqali Turkiyaning turizm maqsadlariga xizmat qiladi, mavjud va potensial turizm imkoniyatlarini butun dunyo bo‘ylab targ‘ib etadi. Bu, amalda, “Go Türkiye” kabi kampaniyalar orqali Turkiya imijini bir xil brend mantig‘i asosida xalqaro maydonga olib chiqish imkonini berdi. Demak, Turkiya modelida

²² OECD. Tourism Trends and Policies 2020. Paris, 2020, Turkey country profile. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-tourism-trends-and-policies-2020_6b47b985-en/full-report/component-42.html olingan sana: 11.03.2026.

²³ Türkiye Tourism Promotion and Development Agency. About Us. <https://tga.gov.tr/en/about-us>

²⁴ OECD. Tourism Trends and Policies 2018. Paris, 2018, Turkey country profile. https://www.oecd.org/en/publications/2018/03/oecd-tourism-trends-and-policies-2018_g1g87153/full-report/component-43.html olingan sana: 11.03.2026.

marketing alohida reklama faoliyati emas, balki turizmning umumiy strategik boshqaruv mexanizmining tarkibiy qismidir.

To'rtinchi element – barqarorlik tamoyillarini turizm modeliga institutsional darajada kiritishdir. TGA va Turkiya Madaniyat va turizm vazirligi materiallarida qayd etilishicha, “Türkiye Sustainable Tourism Industry Criteria” mamlakat turizmining “sustainable growth”ini ta'minlash va turizm bo'yicha umumiy standartlar tizimini shakllantirish uchun ishlab chiqilgan. Ushbu mezonlar to'rt asosiy yo'nalish – barqaror boshqaruv, ijtimoiy-iqtisodiy ta'sirlar, madaniy ta'sirlar va ekologik ta'sirlar – bo'yicha qurilgan.²⁵ Bu jihat Turkiya modelining faqat turist sonini ko'paytirishga emas, balki turizmning uzoq muddatli sifat va barqarorlik omillariga ham tayanganini ko'rsatadi.

Beshinchi element – davlat, xususiy sektor va hududiy subyektlar o'rtasidagi kooperatsiyadir. TGA haqidagi rasmiy ma'lumotlarda agentlik boshqaruv tuzilmasi ma'muriy, ijro va maslahat organlaridan iborat ekani, unda turizm bozorida tajribaga ega vakillar ishtirok etishi ko'rsatilgan. Bu esa Turkiya turizm modelida qarorlar faqat markaziy byurokratik darajada emas, balki turizm industriyasi ishtirokchilari bilan hamkorlikda ishlab chiqilishini anglatadi. Shu sababli Turkiya tajribasi davlatning faolligi bilan bozor institutlarining moslashuvchanligini birlashtirgan model sifatida baholanishi mumkin.

Oltinchi element – xalqaro bozorlar bilan doimiy aloqadorlik va tashqi targ'ibotning institutsionallashtirilgan shaklidir. Turkiyaning Arabian Travel Market kabi yirik xalqaro ko'rgazmalarda rasmiy milliy ishtiroki, ko'plab turizm vakillarini yagona platforma ostida birlashtirgani, mamlakatning tashqi bozorlarda koordinatsiyalashgan tarzda namoyon bo'lishini ta'minlagan. TGA ma'lumotiga ko'ra, masalan, 2022-yilgi Arabian Travel Market ko'rgazmasida Turkiya delegatsiyasi tarkibida o'ttiz beshta turizm vakili qatnashgan.²⁶ Bu holat tashqi marketing faoliyati tasodifiy emas, balki strategik rejalashtirilgan tizim ekanini ko'rsatadi.

Shunday qilib, Turkiya turizm modelining asosiy elementlari sifatida quyidagilarni umumlashtirish mumkin: institutsional markazlashuv va muvofiqlashtirish, turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish, milliy brending va professional marketing, barqarorlik mezonlarini joriy etish, davlat-xususiy sektor hamkorligi hamda xalqaro bozorlarda tizimli targ'ibot olib borish. Aynan shu elementlarning o'zaro uyg'unligi Turkiya turizm sektorining xalqaro bozordagi nisbatan barqaror pozitsiyasini ta'minlab kelmoqda. Shu sababli ushbu modelni bevosita ko'chirib olish emas, balki O'zbekistonning iqtisodiy, institutsional va hududiy xususiyatlariga moslashtirgan holda qo'llash maqsadga muvofiqdir.

So'nggi yillarda O'zbekistonda turizm sektorini rivojlantirish davlat iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan bo'lsa-da, sohaning barqaror va yuqori samaradorlik bilan rivojlanishiga to'sqinlik qilayotgan bir qator strategik muammolar ham mavjud. Ushbu muammolar turizm infratuzilmasi, marketing strategiyasi, investitsiya muhiti hamda turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish bilan bog'liq omillar bilan izohlanadi. Turizm sektorining mavjud holatini chuqur tahlil qilish ushbu sohani rivojlantirish bo'yicha samarali strategik model ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

²⁵ Türkiye Tourism Promotion and Development Agency. About the Sustainable Tourism Program. <https://tga.gov.tr/en/safe-and-sustainable-tourism/sustainable-tourism-program/about-the-sustainable-tourism-program> olingan sana: 11.03.2026.

²⁶ Türkiye Tourism Promotion and Development Agency. Türkiye is Featured at Arabian Travel Market 2022. <https://tga.gov.tr/en/press-room/press-releases/turkiye-is-featured-at-arabian-travel-market-2022> olingan sana: 11.03.2026.

Birinchi muammo – turizm infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligidir. O‘zbekiston turizm salohiyati asosan tarixiy-madaniy resurslarga tayanadi, biroq turistik xizmatlar infratuzilmasi ayrim hududlarda yetarli darajada shakllanmagan. Xususan, mehmonxona fondi, transport logistika tizimi hamda turistik servis xizmatlari bo‘yicha hududlar o‘rtasida sezilarli tafovutlar mavjud. Jahon iqtisodiy forumi tomonidan e‘lon qilingan “Travel & Tourism Development Index” ma‘lumotlariga ko‘ra, turizm infratuzilmasi rivojlanganligi mamlakat turizm raqobatbardoshligining muhim omillaridan biri hisoblanadi.²⁷ (World Economic Forum. Travel & Tourism Development Index 2021. Geneva, 2022). Shu sababli turizm infratuzilmasini kompleks rivojlantirish O‘zbekiston turizm sektorining strategik vazifalaridan biri hisoblanadi.

Ikkinchi muammo – turizm marketing strategiyasining yetarli darajada integratsiyalashmaganligidir. So‘nggi yillarda mamlakat turizm salohiyatini targ‘ib qilish bo‘yicha bir qator marketing tashabbuslari amalga oshirilayotgan bo‘lsa-da, O‘zbekiston turizm brendining xalqaro turizm bozorida tanilish darajasi hali ham nisbatan pastligicha qolmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon turizm tashkiloti ta‘kidlashicha, zamonaviy turizm bozorida mamlakatlarning raqobatbardoshligi ko‘p jihatdan milliy turizm brendi va marketing strategiyasining samaradorligiga bog‘liq.²⁸ Shu sababli O‘zbekiston turizm marketing strategiyasini yanada takomillashtirish va uni global turizm bozoriga moslashtirish zarur.

Uchinchi muammo – turizm sektoriga investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarining yetarli darajada rivojlanmaganligidir. Turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish hamda yangi turistik obyektlar yaratish uchun katta hajmdagi investitsiyalar talab etiladi. O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma‘lumotlariga ko‘ra, so‘nggi yillarda turizm sohasiga yo‘naltirilayotgan investitsiyalar hajmi oshib borayotgan bo‘lsa-da, turizm industriyasining to‘liq salohiyatini ishga solish uchun ushbu ko‘rsatkichni yanada oshirish zarur.²⁹

To‘rtinchi muammo – turizm mahsulotlarining yetarli darajada diversifikatsiya qilinmaganligidir. O‘zbekistonda turizm asosan tarixiy-madaniy turizmga tayanadi, ya‘ni Samarkand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy shaharlar asosiy turistik markazlar hisoblanadi. Biroq zamonaviy global turizm bozorida turistlar talabining o‘zgarishi natijasida turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etmoqda. OECD ekspertlari ta‘kidlaganidek, turizm sektorining barqaror rivojlanishi uchun turizm mahsulotlari xilma-xilligini oshirish va yangi turistik yo‘nalishlarni shakllantirish zarur.³⁰

Beshinchi muammo – turizm sektorini strategik boshqarish mexanizmlarining yetarli darajada integratsiyalashmaganligi bilan bog‘liq. Turizm sektorining samarali rivojlanishi turli sohalar – transport, madaniyat, xizmat ko‘rsatish, investitsiya siyosati hamda hududiy rivojlanish strategiyalari bilan uzviy bog‘liq. Shu sababli turizm sektorini rivojlantirishda yagona strategik boshqaruv modeli mavjud bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Integratsiyalashgan strategik model turizm siyosati, marketing strategiyasi, infratuzilma rivoji hamda investitsiya jarayonlarini yagona tizim asosida boshqarish imkonini beradi.

²⁷ World Economic Forum. Travel & Tourism Development Index 2021. Geneva, 2022. <https://www.weforum.org/publications/travel-and-tourism-development-index-2021> olingan sana: 11.03.2026.

²⁸ UNWTO. Tourism Marketing and Destination Branding Report. Madrid, 2020 <https://www.unwto.org/market-intelligence> olingan sana: 11.03.2026.

²⁹ O‘zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. Turizm statistikasi to‘plami. – Toshkent, 2023. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/tourism> olingan sana: 11.03.2026.

³⁰ OECD. Tourism Trends and Policies 2020. OECD Publishing, 2020. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-tourism-trends-and-policies-2020_6b47b985-en.html olingan sana: 11.03.2026.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston turizm sektorining mavjud muammolari asosan strategik boshqaruv, marketing siyosati, infratuzilma rivoji hamda investitsiya mexanizmlarining yetarli darajada integratsiyalashmaganligi bilan bog'liq. Shu sababli ushbu muammolarni hal etish uchun ilg'or xorijiy tajribalarni, xususan Turkiya turizm modelini o'rganish va uni milliy sharoitga moslashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Aynan shu asosda O'zbekiston turizm sektorini rivojlantirishning integratsiyalashgan strategik modelini ishlab chiqish zarurati yuzaga keladi.

Turizm sektorini samarali rivojlantirish uchun turli iqtisodiy, institutsional va marketing omillarini yagona tizim asosida boshqarish zarur hisoblanadi. Zamonaviy turizm boshqaruvi amaliyoti shuni ko'rsatadiki, turizm sohasining barqaror rivojlanishi ko'p jihatdan turizm siyosati, marketing strategiyasi, infratuzilma rivoji hamda investitsiya muhitining o'zaro integratsiyasi darajasiga bog'liq. Shu sababli turizm sektorini rivojlantirishda integratsiyalashgan strategik yondashuvni qo'llash muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Turkiya turizm modelining tahlili shuni ko'rsatadiki, ushbu mamlakat turizm sektorini rivojlantirishda institutsional boshqaruv, marketing strategiyasi, infratuzilma rivoji va investitsiya siyosatini yagona tizim asosida amalga oshirishga erishgan. Xususan, Turkiyada turizm marketingi, turizm infratuzilmasi va investitsiya siyosati o'rtasida o'zaro uyg'unlik mavjud bo'lib, bu turizm sektorining xalqaro raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda.³¹

Shu nuqtai nazardan, Turkiya tajribasini o'rganish asosida O'zbekiston turizm sektorini rivojlantirishning integratsiyalashgan strategik modelini ishlab chiqish muhim hisoblanadi. Mazkur model turizm sektorini rivojlantirishga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillarni yagona strategik tizimga birlashtirishga qaratilgan.

Taklif etilayotgan integratsiyalashgan strategik model quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

1. Institutsional boshqaruv tizimi – turizm siyosatini shakllantirish, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish hamda turizm sektorini strategik boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish.
2. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish – transport logistika tizimini takomillashtirish, turistik obyektlar va mehmonxona fondini kengaytirish hamda servis xizmatlari sifatini oshirish.
3. Turizm marketing strategiyasini rivojlantirish – milliy turizm brendini shakllantirish, raqamli marketing texnologiyalaridan foydalanish hamda turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda faol targ'ib qilish.
4. Investitsiya siyosatini takomillashtirish – turizm sektoriga mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, turizm infratuzilmasi loyihalarini moliyalashtirish hamda davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish.
5. Turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish – madaniy turizm, ziyorat turizmi, ekologik turizm, gastronomik turizm hamda sog'lomlashtirish turizmi kabi yo'nalishlarni rivojlantirish.

Mazkur model turizm sektorining turli elementlarini o'zaro integratsiyalashgan holda rivojlantirish imkonini beradi. Integratsiyalashgan strategik model turizm sektorining barqaror rivojlanishini ta'minlash, turizm xizmatlari sifatini oshirish hamda mamlakat turizm salohiyatini xalqaro turizm bozorida samarali namoyon etish imkonini yaratadi.

Bundan tashqari, taklif etilayotgan model turizm sektorini rivojlantirishda davlat, xususiy sektor hamda hududiy boshqaruv organlari o'rtasida samarali hamkorlikni ta'minlashga xizmat

³¹ OECD. *Tourism Trends and Policies 2020*. Paris, 2020. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-tourism-trends-and-policies-2020_6b47b985-en.html olingan sana: 11.03.2026.

qiladi. Bunday integratsiyalashgan yondashuv turizm sektorining iqtisodiy samaradorligini oshirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish hamda hududiy rivojlanishni rag‘batlantirishga yordam beradi.

Shunday qilib, Turkiya tajribasini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan integratsiyalashgan strategik model O‘zbekiston turizm sektorining xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish hamda turizm xizmatlarini global miqyosda samarali targ‘ib qilish uchun muhim strategik asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

3.3-rasm: O‘zbekiston turizm sektorini rivojlantirishning integratsiyalashgan strategik modeli komponentlari.

Model komponentlar	Mazmuni	Asosiy vazifalar	Kutilayotgan natija
Institutsional boshqaruv	Turizm siyosatini strategik boshqarish	Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish, davlat-xususiy sheriklik	Turizm boshqaruvining samaradorligi
Turizm infratuzilmasi	Turizm xizmatlari uchun moddiy baza	Transport tizimi, mehmonxona fondini kengaytirish	Turistlar oqimini oshirish
Marketing strategiyasi	Turizm xizmatlarini xalqaro bozorda targ‘ib qilish	Milliy turizm brendi, raqamli marketing, reklama	Turizm brendining tanishi
Investitsiya muhiti	Turizm loyihalarini moliyalashtirish	FDI jalb qilish, turizm loyihalari	Turizm infratuzilmasining modernizatsiyasi
Turizm mahsulotlari	Turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish	Madaniy, ziyorat, ekologik turizm	Turizm oqimini diversifikatsiya qilish

Taklif etilayotgan integratsiyalashgan strategik model turizm sektorini rivojlantirishga ta’sir ko‘rsatuvchi asosiy omillarni yagona tizim asosida boshqarishga qaratilgan. Model institutsional boshqaruv, infratuzilma rivoji, marketing strategiyasi, investitsiya siyosati hamda turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish kabi asosiy komponentlardan iborat bo‘lib, ular o‘zaro integratsiyalashgan holda turizm sektorining barqaror rivojlanishini ta’minlaydi. Mazkur model Turkiya turizm tajribasining asosiy elementlarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan bo‘lib, O‘zbekiston turizm sektorining xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Turizm sektorini rivojlantirishga qaratilgan integratsiyalashgan strategik model samarali ishlashi uchun uning asosiy komponentlari o‘zaro muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilishi zarur. Modelning ishlash mexanizmi turizm siyosati, marketing strategiyasi, infratuzilma rivoji, investitsiya siyosati hamda turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish jarayonlarining o‘zaro integratsiyasiga asoslanadi. Bunday yondashuv turizm sektorining barcha elementlarini yagona tizim asosida boshqarish imkonini beradi hamda turizm sohasida barqaror rivojlanishni ta’minlaydi.

Integratsiyalashgan strategik modelning birinchi bosqichi institutsional boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bilan bog‘liq. Turizm sektorining samarali faoliyati turizm siyosatini ishlab chiqish, normativ-huquqiy bazani takomillashtirish hamda turizm rivojlanishining strategik yo‘nalishlarini belgilash bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu sababli turizm sohasini boshqarishda davlat organlari, hududiy boshqaruv institutlari hamda xususiy sektor o‘rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Jahon turizm tashkiloti ekspertlari ta’kidlaganidek, turizm sektorini rivojlantirishda samarali institutsional boshqaruv tizimi mavjud bo‘lishi turizm siyosatining muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta’minlaydi.³²

Modelning ikkinchi bosqichi turizm infratuzilmasini rivojlantirish bilan bog‘liq bo‘lib, bunda transport logistika tizimini takomillashtirish, mehmonxona fondini kengaytirish hamda turistik servis xizmatlari sifatini oshirish muhim hisoblanadi. Jahon iqtisodiy forumi tomonidan ishlab chiqilgan turizm raqobatbardoshligi indeksiga ko‘ra, turizm infratuzilmasining rivojlanganligi mamlakat turizm sektorining global bozordagi raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biridir.³³

Uchinchi bosqich turizm marketing strategiyasini amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lib, bunda milliy turizm brendini shakllantirish, raqamli marketing texnologiyalaridan foydalanish hamda turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda faol targ‘ib qilish muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy turizm marketingida raqamli texnologiyalar muhim o‘rin tutib, turistlarning sayohat yo‘nalishlarini tanlash jarayonida internet va ijtimoiy tarmoqlarning ahamiyati tobora ortib bormoqda. UNWTO ma’lumotlariga ko‘ra, turizm marketing strategiyasida raqamli platformalardan foydalanish turizm xizmatlarini global auditoriyaga samarali yetkazish imkonini beradi.³⁴

Modelning to‘rtinchi bosqichi turizm sektoriga investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini rivojlantirishni nazarda tutadi. Turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilish, yangi turistik obyektlarni barpo etish hamda turizm xizmatlari sifatini oshirish uchun turizm sektoriga mahalliy va xorijiy investitsiyalarni jalb qilish muhim hisoblanadi. OECD ekspertlari ta’kidlaganidek, turizm sektoriga investitsiyalarni jalb qilish turizm infratuzilmasini rivojlantirish va yangi turizm loyihalarini amalga oshirishning asosiy moliyaviy manbalaridan biri hisoblanadi.

Modelning beshinchi bosqichi turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish bilan bog‘liq bo‘lib, bunda madaniy turizm, ziyorat turizmi, gastronomik turizm, ekologik turizm hamda sog‘lomlashtirish turizmi kabi yo‘nalishlarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish turistlarning turli segmentlariga mos turizm xizmatlarini taklif qilish imkonini beradi hamda turizm oqimini yil davomida barqaror taqsimlashga yordam beradi.

Integratsiyalashgan strategik modelning ishlash mexanizmi turizm sektorining asosiy elementlarini o‘zaro uyg‘un holda rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, ushbu model turizm siyosati, marketing strategiyasi, infratuzilma rivoji hamda investitsiya jarayonlarini yagona tizim asosida boshqarish imkonini beradi. Bunday integratsiyalashgan yondashuv O‘zbekiston turizm sektorining global turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshirish hamda turizm xizmatlarini

³² UNWTO. Tourism Governance and Policy Frameworks. Madrid, 2019. <https://www.unwto.org>

³³ World Economic Forum. Travel & Tourism Development Index 2021. Geneva, 2022. <https://www.weforum.org/reports/travel-and-tourism-development-index-2021> olingan sana: 11.03.2026.

³⁴ UNWTO. Digital Transformation in Tourism. Madrid, 2019. <https://www.unwto.org/publication/digital-transformation-in-tourism> olingan sana: 11.03.2026.

xalqaro miqyosda samarali targ‘ib qilish uchun muhim strategik asos bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Turizm sektorini rivojlantirishning integratsiyalashgan strategik modelini joriy etish mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga sezilarli ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Turizm iqtisodiyotning ko‘plab tarmoqlari bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, transport, savdo, xizmat ko‘rsatish, madaniyat va infratuzilma kabi sohalarning rivojlanishiga ham turtki beradi. Shu sababli turizm sektorini samarali rivojlantirish iqtisodiy o‘shishning muhim omillaridan biri sifatida qaraladi.

Avvalo, integratsiyalashgan strategik modelni amalga oshirish xalqaro turistlar oqimining oshishiga xizmat qiladi. Jahon turizm tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, turizm marketing strategiyasini takomillashtirish, infratuzilmani rivojlantirish va turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish mamlakatga tashrif buyuruvchi turistlar sonining sezilarli darajada oshishiga olib keladi.³⁵ Turistlar oqimining oshishi esa o‘z navbatida turizm xizmatlari bozorining kengayishiga hamda turizm daromadlarining ortishiga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, turizm sektorining rivojlanishi milliy iqtisodiyotga valyuta tushumlarini oshirish imkonini beradi. Turizm xizmatlari eksport xizmatlarining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. UNWTO statistik ma‘lumotlariga ko‘ra, xalqaro turizm eksport xizmatlari global xizmatlar savdosining muhim ulushini tashkil etadi va ko‘plab davlatlar uchun muhim valyuta manbai hisoblanadi.³⁶ Shu sababli turizm sektorining rivojlanishi mamlakatning tashqi iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

Uchinchidan, integratsiyalashgan strategik modelni amalga oshirish yangi ish o‘rinlarini yaratish imkonini beradi. Turizm sektori mehnat talab qiladigan sohalardan biri hisoblanadi. Jahon sayohat va turizm kengashi ma‘lumotlariga ko‘ra, turizm sektori dunyo bo‘yicha millionlab ish o‘rinlarini yaratishda muhim rol o‘ynaydi hamda ko‘plab xizmat ko‘rsatish tarmoqlarining rivojlanishiga turtki beradi.³⁷

To‘rtinchidan, turizm sektorining rivojlanishi hududiy iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantiradi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirish, yangi turistik obyektlarni tashkil etish hamda hududiy turizm loyihalarini amalga oshirish natijasida hududlarda yangi iqtisodiy faoliyat turlari paydo bo‘ladi. Turizm sektorining rivojlanishi hududiy iqtisodiyotning diversifikatsiyasini ta‘minlash hamda mahalliy aholining daromadlarini oshirishga yordam beradi.

Beshinchidan, turizm sektorini rivojlantirish mamlakatning xalqaro imiji va investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi. Turizm mamlakatning madaniy merosi, tarixiy obidalari hamda tabiiy resurslarini global auditoriyaga namoyish etish imkonini beradi. Bu esa mamlakatning xalqaro imijini mustahkamlash hamda yangi investitsiyalarni jalb qilishga yordam beradi.

Turkiya tajribasi asosida ishlab chiqilgan integratsiyalashgan strategik modelni amalga oshirish O‘zbekiston turizm sektorining barqaror rivojlanishini ta‘minlash, turizm xizmatlari eksportini kengaytirish hamda mamlakatning global turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilishi mumkin. Mazkur modelni bosqichma-bosqich joriy etish natijasida O‘zbekiston turizm sektorining iqtisodiy samaradorligi oshib, turizm milliy iqtisodiyotning muhim drayverlaridan biriga aylanishi mumkin.

³⁵ UNWTO. International Tourism Highlights. Madrid, 2023.

³⁶ UNWTO. Tourism and International Trade Report. Madrid, 2022. <https://www.unwto.org/tourism-data> olingan sana: 11.03.2026.

³⁷ World Travel & Tourism Council. Economic Impact Report. London, 2023. <https://wtcc.org/research/economic-impact> olingan sana: 11.03.2026.

III bob bo'yicha xulosa

Mazkur bobda Turkiya turizm sektorining rivojlanish tajribasi asosida O'zbekiston turizm sektorini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, turizm sektorining raqobatbardoshligini oshirishda turizm infratuzilmasini rivojlantirish, turizm marketing strategiyasini takomillashtirish, investitsiyalarni jalb qilish hamda turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etishi aniqlandi. Shuningdek, Turkiya turizm sektorining rivojlanish tajribasi tahlili turizmni strategik boshqarish, milliy turizm brendini shakllantirish va turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda faol targ'ib qilish turizm sektorining barqaror rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi.

Bob doirasida Turkiya tajribasini hisobga olgan holda O'zbekiston turizm sektorini rivojlantirishning integratsiyalashgan strategik modeli ishlab chiqildi. Mazkur model turizm sektorini rivojlantirishga ta'sir etuvchi institutsional boshqaruv, turizm infratuzilmasi, marketing strategiyasi, investitsiya siyosati hamda turizm mahsulotlarini diversifikatsiya qilish kabi asosiy komponentlarning o'zaro integratsiyasiga asoslanadi. Taklif etilgan model turizm sektorini kompleks rivojlantirish, turizm xizmatlarini xalqaro bozorlarda samarali ilgari surish hamda turizm sektorining iqtisodiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Turkiya turizm sektorining ilg'or tajribasini O'zbekiston sharoitiga moslashtirish orqali mamlakat turizm sektorining global turizm bozorida raqobatbardoshligini oshirish, turizm xizmatlari eksportini kengaytirish hamda turizm sektorining milliy iqtisodiyotdagi ulushini yanada oshirish imkoniyati mavjud. Shu sababli ishlab chiqilgan strategik modelni bosqichma-bosqich amalga oshirish O'zbekiston turizm sektorining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.